

Anglizismen in der deutschen Jugendsprache

Urgentscher staatlichen Universität

PhD., dots. D.A.Jumaniyazova

Studentin des 1. Kursus R.R.Rustamova

Abstrakt: Diese Arbeit widmet sich dem Studium der Anglizismen in der Sprache der modernen Jugend. Die Gründe für die aktive Verwendung des englischsprachigen Vokabulars, seine Funktionen im Jugendslang sowie die Auswirkungen auf die Reinheit der Muttersprache werden analysiert. Die wichtigsten Verbreitungsbereiche von Anglizismen und ihre Anpassung an das deutschsprachige Umfeld wurden identifiziert.

Die Sprache befindet sich in ständigem Wandel und zeigt wirtschaftliche, kulturelle und soziale Veränderungen in der Gesellschaft. Es gibt bestimmte soziale Gruppen, die bei ihrer Alltagskommunikation und ihrem Meinungs austausch gezielt ausgewählte Wörter und Ausdrücke (Sprache) verwenden, die nur für sie verständlich und klar sind. Eine davon ist die Jugendsprache. In diesem Artikel wird die Jugendsprache näher betrachtet und die Anglizismen in dieser Sprache analysiert.

Definiert wurde die Jugendsprache in vielen Literaturen und wissenschaftlichen Artikeln mehrfach. Im Wörterbuch wird das Wort „Jugendsprache“ als eine Sondersprache der Jugendlichen bezeichnet.¹ Es ist wirklich so, dass die Jugendsprache eine besondere Art zu sprechen ist, die hauptsächlich von Jugendlichen im Alltag benutzt wird. Sie ist kreativ, spielerisch und dient oft dazu, die Zusammengehörigkeit einer Gruppe zu zeigen und sich von anderen, besonders von Erwachsenen, abzugrenzen. Da die Jugendsprache stark von Trends beeinflusst wird, verändert sie sich schnell. Wörter, die heute beliebt sind, können morgen schon wieder altmodisch sein. Als wissenschaftlicher Begriff ist die Erforschung der Jugendsprache noch relativ jung.

Zur Entwicklung der Jugendsprache-Forschung haben viele namhafte Wissenschaftler, wie **Peter Schlobinski, Ulla Fix, Heike Wiese, Broder Carstensen, Ulrich Busse, Lewkovskaja u.v.a** beigetragen.²

Nach P.Schlobinski ist die Jugendsprache keine "Verhunzung" der Sprache. Er wendet sich gegen die häufig geäußerte Kritik, Jugendsprache sei ein Zeichen von Sprachverfall oder mangelnder Sprachkompetenz. Er betont, dass Jugendsprache eine eigenständige Sprachvarietät ist, die von Jugendlichen bewusst und kreativ eingesetzt wird. Außerdem betont er, dass es "die" Jugendsprache nicht gibt. Vielmehr existieren verschiedene Jugendsprachen, die von Faktoren wie Alter, Geschlecht, sozialem Hintergrund, regionaler Herkunft und Interessen beeinflusst werden. Schlobinski untersucht noch den Einfluss von Medien (z.B. Musik, Filme, Internet) auf die Jugendsprache. Er zeigt, wie Jugendliche Medieninhalte rezipieren, adaptieren und in ihre eigene Sprache integrieren. Als eine Zusammenfassung sieht dieser Wissenschaftler Jugendsprache nicht nur als Problem, sondern auch als Ressource. Er plädiert für einen konstruktiven Umgang mit Jugendsprache im schulischen Kontext, z.B. durch die Förderung der Sprachreflexion und der kreativen Sprachverwendung.³

¹ Duden Deutsches Universalwörterbuch A-Z. – Mannheim, 2015. S.954.

² Zeitschrift für germanistische Linguistik. – Merlind David, Berlin. 1994.

³ Zeitschrift für germanistische Linguistik. – Merlind David, Berlin. 1994.

Wie es oben genannt wird, greift die Jugendsprache moderne, trendige und oft globalisierte Themen, die für Jugendliche relevant sind. Und so sind Anglizismen ein prägendes Element der Jugendsprache, das ihre Dynamik und Nähe zu aktuellen Trends unterstreicht.

Da taucht natürlich eine Frage auf: Was sind eigentlich die Anglizismen?

Als Anglizismen werden sprachliche Elemente englischer Herkunft bezeichnet, die in andere Sprachen entlehnt wurden. Diese Entlehnungen können sowohl in ihrer ursprünglichen Form als auch in einer adaptierten Variante vorkommen und sind in diversen sprachlichen Kontexten anzutreffen.

K.A.Lewkovskaja definiert den Begriff „Anglizismus“ als Lehnwort und Fremdwort. Sie schreibt: als Lehnwörter werden meistens Entlehnungen bezeichnet, die ihrer Lautgestalt und grammatischer Charakteristik keine Spuren fremden Ursprungs mehr aufweisen.⁴

Broder Carstensen bezeichnet Anglizismen als Lehnwörter, Ausdrücke und Strukturen aus dem Englischen, die in die deutsche Sprache übernommen werden. Sie können unverändert oder angepasst auftreten und dienen verschiedenen sprachlichen Funktionen. Entscheidend ist eine kritische Bewertung, die Verständlichkeit, Stil und die Vermeidung überflüssiger Entlehnungen in den Blick nimmt.⁵

Die bedeutendste Rolle, warum Anglizismen häufig diskutiert und als attraktiv gehalten wird, ist, dass man Englisch oft als erste Fremdsprache in der Schule hat. Darüber hinaus hört sich Englisch leicht, schön und modern aus, was die Mehrheit der Jugendlichen fasziniert. Die Anglizismen, als Elemente der Attraktivität der Jugendlichen, gehen verschiedene Wege, auf denen sie in die deutsche Sprache gelangen. Sie sind mannigfaltig und kommen oft aus Musikbereich, Werbung, Technik, Mode oder Presse (Radio, Fernsehen).

Mehrere Wissenschaftler und Sprachforscher haben sich mit Anglizismen in der Jugendsprache und deren Einfluss auf das Deutsche beschäftigt. Ein von ihnen ist Jürgen Spitzmüller, der an der Universität Wien als Professor für Variation und Sprachwandel des Deutschen lehrt und forscht.

Seine zahlreichen Publikationen befassen sich unter anderem mit dem Einfluss des Englischen auf das Deutsche, wobei er insbesondere die Jugendsprache und die Verwendung von Anglizismen in den Blick nimmt. „Wie steht es aber mit der nationalen Identität der User?“ erwähnte er.⁶

Englische Entlehnungen kommen auf verschieden Wege bzw. im Deutschen. Dazu tragen Musikbereich, Werbung, Technik, Mode, Presse bei. Deutsche Jugendliche verwenden Anglizismen, um sich von der etablierten deutschen Sprache abzuheben, Modernität und Internationalität auszudrücken und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu globalen Jugendkulturen zu vermitteln.

Mit folgenden Anglizismen werden unsere Auffassungen unterstützt. Hier werden sie mit deutschen Bedeutungen dargestellt.

das Apartment (die Wohnung), das Baby (das Kleinkind), das Beautycase (die Kosmetiktasche), der Bestseller (der Verkaufsschlager), das Bike (das Fahrrad), chatten (plaudern), checken (prüfen), das Date (das Treffen), die E-Mail (der Brief), der Exit (der Ausgang), das Fast Food (schnelles Essen), der Gangster (der Verbrecher), der Horror (das Schrecken), das Make-up (die Schminke), der Mix

⁴ K.A.Lewkovskaja. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – Moskau: 1968.

⁵ Anglizismen-Wörterbuch. Der Einfluß des Englischen auf den deutschen Wortschatz nach 1945. Bd.1: A-E. Berlin. New York: de Gruyter 1993.

⁶ Never ending story? Der Anglizismendiskurs im Jahr 2018. Januar 2008

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

(das Gemisch), das Shopping (das Einkaufen), die Story (die Geschichte), die To-do-Liste (der Arbeitsplan), lost (verloren), die Fake-News (gefälschte Nachrichten).

Zusammenfassend lässt sich auswerten, dass der Gebrauch von Anglizismen in der Jugendsprache als wichtiges Indiz für die Zusammenhänge jugendlicher Ideale und dem Bild vom amerikanischen Fortschritt, Modernität und Freiheit steht. Der Bezug auf die Mutterkultur einer Musikszene oder der technischen Kommunikation zeigt sowohl Bewunderung als auch den dringenden Wunsch des Dazugehörens.

Literaturverzeichnis:

1. Duden Deutsches Universalwörterbuch A-Z. – Mannheim, 2015. S.954.
2. Zeitschrift für germanistische Linguistik. – Merlind David, Berlin. 1994.
3. Anglizismen-Wörterbuch. Der Einfluß des Englischen auf den deutschen Wortschatznach 1945. Bd.1: A-E. Berlin. New York: de Gruyter 1993.
4. K.A.Lewkovskaja.Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – Moskau: 1968.
5. Never ending story? Der Anglizismendiskurs im Jahr 2018. Januar 2008